

**ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E TRANSIÇÃO PARA A VIDA ACTIVA DOS ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUACTIVAS ESPECIAIS: UM ESTUDO NO INSTITUTO POLITÉCNICO
PRIVADO FLÔR NASCENTE, LOBITO**

**VOCATIONAL GUIDANCE AND TRANSITION TO ACTIVE LIFE OF STUDENTS WITH
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: A STUDY AT THE PRIVATE POLYTECHNIC
INSTITUTE FLÔR NASCENTE, LOBITO**

**ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA DE ESTUDIANTES
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: UN ESTUDIO EN EL INSTITUTO
POLITÉCNICO PRIVADO FLOR NASCENTE, LOBITO**

**ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET TRANSITION VERS LA VIE ACTIVE DES
ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIAUX : UNE ÉTUDE À L'INSTITUT
POLYTECHNIQUE PRIVÉ FLOR NASCENTE, LOBITO**

RAFAEL NGANDO

<https://orcid.org/0009-0004-4806-1942>

MESTRE. INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO. BENGUELA. ANGOLA

rafaelgando@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Maio, 2026

RESUMO

Apresenta-se neste artigo, aspectos relativos à orientação vocacional e transição para a vida activa dos alunos da 12.ª classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão do Instituto Politécnico Privado Flor Nascente no Município do Lobito. O estudo parte da seguinte pergunta de investigação: como é feita a transição dos alunos da 12.ª classe necessidades educativas especiais na área auditiva para a vida activa? O texto procura analisar o processo de orientação vocacional e transição para a vida activa dos alunos da 12.ª classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão na escola em estudo e equacionar estratégias mais alinhadas para lidar com o fenómeno do ponto de vista local e inspirar outras realidades. Os métodos que serviram como suporte na recolha dos dados desta investigação foram os teóricos e empíricos, assim como análise de dados (estatístico), manipulados pelo programa SPSS versão 20.0. Os resultados demonstram que a Instituição em estudo não possui políticas de promoção de orientação vocacional e transição para a vida activa dos

alunos da 12.^a classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão, o que se considera negativo, fazendo com que a transição para a vida activa profissional dos alunos em função das suas dificuldades sejam nulas.

Palavras-chave: Orientação vocacional; Necessidades educativas especiais; Aluno; Deficiência auditiva; Transição para a vida activa.

ABSTRACT

This article presents aspects related to vocational guidance and the transition to active life for 12th-grade students with special educational needs in the auditory area within the inclusion program of the Flor Nascente Private Polytechnic Institute in the municipality of Lobito. The study starts from the following research question: how is the transition of 12th-grade students with special educational needs in the auditory area to active life carried out? The text seeks to analyze the vocational guidance and transition to active life process of 12th-grade students with special educational needs in the auditory area within the inclusion program at the school under study, and to formulate strategies more aligned with dealing with the phenomenon from a local perspective and to inspire other realities. The methods that served as support in the data collection of this research were theoretical and empirical, as well as data analysis (statistical), manipulated by the SPSS version 20.0 program. The results demonstrate that the institution under study does not have policies to promote vocational guidance and transition to active life for 12th-grade students with special educational needs in the auditory area within the context of inclusion, which is considered negative, resulting in a null transition to professional life for students with these difficulties.

Keywords: Career guidance; Special educational needs; Student; Hearing impairment; Transition to working life.

RESUMEN

Este artículo presenta aspectos relacionados con la orientación profesional y la transición a la vida laboral de estudiantes de 12.º grado con necesidades educativas especiales en el área de la discapacidad auditiva, en el marco de la inclusión, en el Instituto Politécnico

Privado Flor Nascente del municipio de Lobito. El estudio busca analizar el proceso de orientación profesional y la transición a la vida laboral de estudiantes de 12.º grado con necesidades educativas especiales en el área de la discapacidad auditiva, en el marco de la inclusión, en la institución estudiada. Los métodos de recolección de datos para esta investigación fueron teóricos y empíricos, así como el análisis estadístico de datos, procesados con el programa SPSS versión 20.0. Los resultados demuestran que la institución estudiada no cuenta con políticas que promuevan la orientación profesional y la transición a la vida laboral de estudiantes de 12.º grado con necesidades educativas especiales en el área de la discapacidad auditiva, en el marco de la inclusión, lo cual se considera negativo, lo que resulta en una falta de transición a la vida laboral de los estudiantes debido a sus dificultades.

Palabras clave: Orientación profesional; Necesidades educativas especiales; Estudiante; Discapacidad auditiva; Transición a la vida laboral.

RESUMÉ

Cet article présente des aspects liés à l'orientation professionnelle et à la transition vers la vie active des élèves de terminale présentant des besoins éducatifs particuliers en matière de déficience auditive, dans le cadre de l'inclusion, à l'Institut Polytechnique Privé Flor Nascente de la municipalité de Lobito. L'étude vise à analyser le processus d'orientation professionnelle et la transition vers la vie active des élèves de terminale présentant des besoins éducatifs particuliers en matière de déficience auditive, dans le cadre de l'inclusion, au sein de l'établissement étudié. Les données ont été collectées de manière théorique et empirique, et analysées (statistiquement) à l'aide du logiciel SPSS version 20.0. Les résultats démontrent que l'établissement étudié ne dispose pas de politiques favorisant l'orientation professionnelle et la transition vers la vie active des élèves de terminale présentant des besoins éducatifs particuliers en matière de déficience auditive, ce qui est considéré comme négatif, entraînant une transition vers la vie active difficile pour les élèves en raison de leurs difficultés.

Mots-clés: Orientation professionnelle; Besoins éducatifs particuliers; Élève; Déficience auditive; Transition vers la vie active.

1. INTRODUÇÃO

Ao fazermos a escolha certa no tempo certo, certamente a felicidade ao olhar para trás e ver que tudo saiu como deveria ter sido é perceber quanto valor tem a orientação correcta no tempo certo e isso hoje já é possível de forma prática e com resultados garantidos através da orientação vocacional feita na escola, onde se começa a dar os primeiros passos rumo a preparação para a vida (Revista Multidisciplinar e de Psicologia, 2020).

Os serviços educativos devem ser prestados dentro ou fora da sala de aula, conforme o tipo de deficiência e suas exigências, considerando que o desenvolvimento dos indivíduos depende de vários factores. Pessoas com necessidades educativas especiais devem ser ajudadas para fazerem uma efectiva transição da escola para a vida adulta. As escolas devem apoiá-los a tornarem-se economicamente activos e dotá-las com as competências necessárias à vida diária, oferecendo formação em competências que respondam às exigências sociais e de comunicação e às expectativas da vida adulta, segundo a Declaração de Salamanca (Unesco, 1994).

A transição é um período difícil para os jovens com incapacidades, mas é igualmente difícil para as suas famílias. Podem experimentar ansiedade, isolamento e a falta de controlo da situação. No caso das pessoas com necessidades educativas especiais, segundo o autor Alves (2009), torna-se ainda mais complexo, sendo indispensável que ao longo do percurso escolar destes alunos, se vá promover transição para contextos inclusivos e de inserção social.

Nos dias actuais, o mundo enfrenta uma das principais crises ou problema no que tange ao número elevado de pessoas excluídas da participação activa na vida das suas comunidades (cultural, política, económica e social). Ferreira (2008) considera que a cada nova situação a adaptação é influenciada por conjunto de condições relativas ao próprio individuo, ao suporte social existente e as estratégias para lidar com determinada situação. Logo, constata-se que, o individuo com necessidades educativas especiais encontra ainda maiores dificuldades durante a sua transição activa, desde a familiar, escolar e com a maior realce a transição laboral (Bumba, 2025).

Entretanto, achamos por bem que essa temática se constituísse o objecto de nossa investigação, abordando pertinentemente sobre a orientação vocacional e transição para a vida activa dos alunos da 12.^a Classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão do Instituto Politécnico Privado Flor Nascente no

Município do Lobito. A justificação deste estudo consubstancia-se na necessidade de garantir e promover a igualdade de oportunidades que os alunos com necessidades educativas especiais tenham acesso a uma orientação vocacional adequada e apoio durante a transição para a vida activa de maneira a contribuir na construção de uma sociedade mais inclusiva, onde todos os indivíduos, independentemente de suas necessidades, possam alcançar o seu pleno potencial no mercado de trabalho e na vida activa. Portanto, conforme Binet (1857) citado por Cunha e Krupskyi (2024), sugere-se a ideia de que a orientação vocacional devia contribuir para a construção de uma sociedade onde cada um trabalharia segundo as suas aptidões reconhecidas, de maneira que nenhuma parcela de força física fosse perdida.

O presente artigo procura analisar o processo de orientação vocacional e transição para a vida activa dos alunos da 12.^a Classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão do Instituto Politécnico Privado Flor Nascente no Município do Lobito. Tem a sua importância teórica, na capacidade de contribuir para uma compreensão mais profunda das dinâmicas envolvidas na inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, na área auditiva no âmbito da inclusão para a vida activa, promovendo práticas educativas mais eficazes e inclusivas.

2. A ORIENTAÇÃO VOCACIONAL: BREVES CONSIDERAÇÕES

Ao referirmos sobre a orientação vocacional ou profissional, a que se considerar o contexto social da região onde esta a ser realizado o estudo. E devemos velar que a orientação em si destina-se a qualquer faceta do homem, tais como: profissional, educativa e sócio-familiar. Temos de atender igualmente que o mundo está em constante mudança. A tecnologia avança a um ritmo veloz e a juventude é cada vez mais especializada e cresce no meio de estas mudanças a que chamamos de globalização. Defende-se que a orientação vocacional ou profissional tem como fim dirigir ou guiar o indivíduo a uma profissão que lhe oferece mais probabilidade de sucesso, correspondendo às suas atitudes psíquicas e físicas, especificando três grandes dimensões:

- Conhecimento do indivíduo que está a ser orientado;
- Conhecimento das aptidões requeridas para execução das várias profissões;
- Conhecimento do mercado regional de trabalho.

Não obstante, Zassala (2012) salienta que na escolha vocacional, o individuo tem uma série de orientações adaptativas que correspondem aos vários meios profissionais, pois, cada orientação representa um estilo de vida diferente, incluindo variáveis como valor e interesses, desempenho de certos papéis e evitar outros. Outrossim, o autor realça que, a orientação não visa somente bons resultados profissionais, ela também visa a uma adequada integração do aluno na escola, no lar, na sociedade e no mundo de trabalho, para melhor ou auxiliar a integrar-se no contexto biopsicossocial.

2.1.A O PAPEL DO PROFESSOR NA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

Segundo Silva e Becker (2007), a escolha vocacional é a opção que se encontra condicionada por inúmeras influências, que se desenvolvem ao longo da história de cada pessoa e que levam também o peso de expectativas e projectos familiares, além de estarem delimitadas pela situação social, cultural e económica, pelas oportunidades educativas, pelas disposições de cada um, pelas oportunidades do lugar onde reside.

Holland (1997) afirma que sua teoria se refere à explicação de como as pessoas fazem suas escolhas ocupacionais, o que as leva a mudar de trabalho e quais factores pessoais e ambientais são mais importantes para a satisfação e realização profissional.

As investigações demonstram que os professores influenciam o desenvolvimento académico e vocacional aos alunos em termos dos seus interesses, aspirações, escolhas e realizações. Estas influências ocorrem, quer directamente, através da relação que estabelecem com os alunos, do apoio às suas escolhas, das expectativas em relação à sua realização, do modo como organizam o ensino-aprendizagem no âmbito das disciplinas que leccionam e, indirectamente, através das interacções com outros educadores e agentes da comunidade.

Dado o tempo despendido pelos professores com os alunos, é natural acabarem por estabelecer uma relação pessoal de proximidade e de profundo conhecimento, constituindo-se como modelos de actuação e, ao mesmo tempo, como agentes promotores de mudança (Silva & Becker, 2007).

Cardoso (2011) defende que a perspectiva ecológica na actuação educacional vai exigir uma redefinição do papel e funções do professor do ensino regular, numa dinamização activa de todos os intervenientes no processo educativo. O professor deve ver a heterogeneidade do grupo como um factor a explorar, pelo que precisa conhecer muito

bem os seus alunos do ponto de vista pessoal e sociocultural, para que essas características sejam tidas em conta quando com eles trabalha.

Na mesma senda, Sanches (2005) salienta que, o professor ou agente social deve possuir também conhecimentos pedagógicos, que lhe permitam criar instrumentos de diferenciação pedagógica, de maneira a facilitar a organizar as actividades e as interacções para os alunos. Para isso, o professor terá que agir como um investigador, desencadeando uma atitude reflexiva e crítica sobre todo o processo de ensino/aprendizagem.

3. DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS IMPLICAÇÕES

A deficiência auditiva traz muitas limitações para o desenvolvimento do indivíduo. Considerando que a audição é essencial para a aquisição da linguagem falada, sua deficiência influi no relacionamento da mãe com o filho e cria lacunas nos processos psicológicos de integração de experiências, afectando o equilíbrio e a capacidade normal de desenvolvimento da pessoa.

A audição é o sentido que possibilita a percepção de sons no ser humano. Esse sentido é o primeiro sentido a ser apurado, mesmo antes de a criança nascer, já que ainda no ventre da sua mãe tem contacto com os sons do mundo (Ferreira, 2006). A audição é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, auxiliando na comunicação, na compreensão, no relacionamento social e nas manifestações de sentimento e necessidades (Idem, 2006).

4. TRANSIÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA PARA VIDA ACTIVA

A transição é um período difícil para os jovens com incapacidades, mas é igualmente difícil para as suas famílias. Podem experimentar ansiedade, isolamento e a falta de controlo da situação. No caso das pessoas com necessidades educativas especiais, segundo o autor Alves (2009), torna-se ainda mais complexo, sendo indispensável que ao longo do percurso escolar destes alunos, se vá promover transição para contextos inclusivos e de inserção social.

Ferreira (2008) considera, que a cada nova situação a adaptação é influenciada por conjunto de condições relativas ao próprio indivíduo, ao suporte social existente e às estratégias para lidar com determinada situação. Logo, constata-se que, o indivíduo com necessidades educativas especiais encontra ainda maiores dificuldades durante a sua transição activa, desde a familiar, escolar e com a maior realce a transição laboral. No entanto, Rocha (2011), quando tratamos de transição para a vida activa, implica que:

- ✓ Consistir num processo que deve ser apoiado pela existência e implantação de legislação e por medidas de políticas;
- ✓ A participação do aluno a respeitar as suas escolhas pessoais;
- ✓ Fazer parte de um longo e complexo processo de preparação do aluno para a entrada na vida adulta.

Ao longo da vida, o jovem vivência várias transições, sobretudo aquelas que possam ter garantia no desenvolvimento de habilidades e a aquisição de conhecimentos, que se enquadram em grandes áreas, tais como:

✓ Domínio da vida

Referindo-se à forma como as pessoas se organizam e incluem, entre outros, o lugar e a família, a profissão e a educação, o tempo livre e a relação em comunidade.

✓ Domínio de suporte social

Visa aos aspectos individuais que estão relacionados com as responsabilidades e actividades da vida adulta, abrangem a saúde física e emocional, assim como o desenvolvimento pessoal. Estas áreas de orientação para a vida adulta, inter-relacionam-se, possibilitando uma maior qualidade de vida, uma maior independência, condições materiais de vida, reconhecimento social e inserção no mundo laboral.

Para Acabado (2014), a transição é como um processo de orientação social, provocando uma mudança ao nível do estatuto e do papel do jovem perante a sociedade que o rodeia, o caminho que o jovem percorre até entrar no mercado de trabalho e tornar-se independente. O mesmo autor ainda realçou que a transição requer uma mudança nas relações, nas rotinas e na auto-imagem para garantir uma transição suave da escola para o local de trabalho, os jovens com deficiência necessitam de definir metas e de identificar o papel que querem desempenhar na sociedade.

No entanto, existem várias instituições e organizações que contribuem para a orientação vocacional de alunos com necessidades educativas especiais como: centros de educação especial, instituições de ensino, centro de reabilitação profissional, organizações não-governamentais, agências governamentais, associações profissionais e programas de mentorias.

5. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS

Para o presente trabalho e tendo em conta os objectivos propostos, optamos por um tipo de pesquisa descritiva, que segundo Ramos e Naranjo (2014, p.55), “visa descrever as características de determinada população”. Os estudos descritivos procuram especificar

as propriedades importantes de pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenómeno, que seja submetido a análise, medem ou avaliam os diversos aspectos, dimensões ou componentes do fenómeno, que seja estudada ou a investigar. Nesta vertente, Mendes e Manuel, (2016), enquadram o estudo quantitativo pelas possibilidades de quantificar, generalizar e prever os fenómenos sociais, em geral, e educativos em particular.

Desta feita, achamos relevante a utilização de métodos científicos de cariz misto (quali-quantitativo). Escolheu-se estas duas abordagens, porque permitem fornecer uma maior informação e justificação das respostas apresentadas pelo nosso universo de estudo.

Para que o presente artigo se materializasse, servimos dos métodos histórico-lógico, da pesquisa bibliográfica e documental, analítico-sintético, dos quais pudemos absorver o acervo epistemológico de vários autores, auxiliando-nos assim na interpretação e fundamentação das abordagens (Julião, 2021, 2022; Marconi e Lakatos, 2009; Lintz 2000). Como instrumento de recolha de dados, optamos um Inquérito por Questionário, Escala de Exploração e Investimento Vocacional, Escala de Maturidade de Carreira, análise de dados (Super, 1990; Silver, 2012).

Todavia, para a fiabilidade dos dados colectados, utilizamos o cálculo medidas estatísticas descritivo como quadro e o grau de liberdade através da utilização do programa SPSS (*Statistics Package for the Social Sciences*, versão 20/2011), para tornar a pesquisa fiável e conseqüentemente apresentar os dados com mais clareza (Rodríguez, 2017).

A técnica designada por amostragem: “conduz à selecção de uma parte ou subconjunto de uma dada população, ou universo que se denomina amostra, adaptaremos por dois tipos de amostragem: a amostragem do tipo intencional estratificada e a amostragem não probabilística, sendo o primeiro estrato do tipo orientado as investigações qualitativas que faz a interpretação subjectiva dos dados (Rodríguez, 2017).

E. para o segundo, o procedimento amostral utilizado foi a amostragem não probabilística. Tendo em conta a indisponibilidade, da direcção, os professores e a resistência dos pais e encarregados de educação, em participar e cooperar na investigação, e mesmo após utilizarmos os recursos (diálogo) para os persuadir, achou-se por bem avançarmos somente com os coordenadores dos cursos ministrados, e os

alunos do Instituto Politécnico Privado Flor Nascente do Município do Lobito, Província de Benguela.

Para a recolha dos dados desta investigação contactamos a Direcção do Instituto Politécnico Privado Flor Nascente do Município do Lobito, Província de Benguela, por uma carta explicativa acerca do estudo desenvolvido. Após a autorização da respectiva entidade, contactamos pessoalmente os coordenadores dos cursos ministrado, e os alunos, em seguida informamos os objectivos e os propósitos da investigação. E solicitamos a participação de todos no estudo, através da realização de Inquérito por questionário, a escala de exploração e investimento vocacional e a escala de maturidade de carreira.

Contudo, calculamos o qui-quadrado (χ^2) a seguir, o grau de liberdade ($g.l$) e o nível de significância, que nos permitiu analisar a soma de todos os valores dos conjuntos de dados em ordem crescentes ou decrescente.

Tivemos em conta o cálculo da inferência estatística, implicando certas variáveis fazendo face com a triangulação de certos indicadores dando-nos assim resultados do qui-quadrado (X^2), que de certo modo, nos diz com quanta certeza os valores observados, podem ser aceito com registos pela teoria em questão. Temos também o grau de liberdade representada pelas letras (df), em estatística é um estimador de número de categorias independentes num teste particular ou experiência estatística.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Procede-se neste capítulo abordagem que destacam os resultados descritivos do estudo através de inquéritos por questionários, dirigido aos coordenadores e aos alunos do Instituto Privado Politécnico Flor Nascente do Lobito.

Roteiro de inquérito por questionário aplicado aos coordenadores de curso

Quanto aos inquéritos por questionários aplicados aos coordenadores dos cursos, foram em torno de indicadores, possibilitando aos inquiridos responderem às questões elaboradas.

Existe parceria visando a orientação vocacional/profissional ou projectos de promoção da inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais na área auditiva no âmbito da inclusão no mercado de trabalho?

		Frequência	Percentagem
Válido	Sim	2	33,3
	Não	4	66,7
	Total	6	100,0

Elaborado do SPSS: $X^2=,667$; $df=1$ e Significância = 0,414

No âmbito das parcerias com outras instituições visando a o.v. a tabela indica alguns indicadores de que, dos 6 coordenadores, 4 na razão de 66,7% afirmaram que não existe parceria visando a orientação vocacional/profissional ou projectos de promoção da inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais na área auditiva no âmbito da inclusão no mercado de trabalho com as empresas e 2 coordenadores, na razão de 33,3% afirmaram que existe parceria com outras empresas.

Quanto ao qui-quadrado ($x^2=667$), podemos observar que o mesmo é maior que zero, o grau de liberdade ($g.l=1$) e o nível de significância é baixo ($p= 0,414$), o que nos permite medir que não existe parceria visando a orientação vocacional/profissional dos alunos no âmbito da inclusão no mercado de trabalho com as empresas.

Como promover a orientação vocacional e transição para a vida activa de alunos da 12.ª classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão do Instituto Privado Politécnico Flor Nascente do Lobito?

		Frequência	Percentagem
Válido	Com palestras	3	50,0
	Sem palestras	3	50,0
	Total	6	100,0

Elaborado do SPSS: $X^2= 2,667$; $df=1$ e Significância = 0,102

A promoção da o.v, e transição para a vida activa no âmbito da inclusão, de conformidade com esta tabela, nota-se que, dos 6 coordenadores, 3 na razão de 50,0% afirmaram que para promover a orientação vocacional e transição para a vida activa de alunos da 12.ª Classe com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito

da inclusão do Instituto Privado Politécnico Flor Nascente do Lobito é por intermédio de palestras e 3 coordenadores, na razão de 50,0% também afirmaram que não é necessário a utilização de palestras.

Quanto ao qui-quadrado ($x^2=2,667$), podemos observar que o mesmo é maior que o zero, o grau de liberdade ($g.l=1$) e o nível de significância é baixo ($p= 0,102$), o que nos permite examinar que não existe uma única tendências variável ou indicador, entretanto, para promover a orientação vocacional e transição para a vida activa de alunos é necessário a promoção de palestras.

Apresentação, análise e interpretação dos resultados do inquérito por questionário dirigido aos alunos do instituto privado politécnico Flor Nascente Lobito

Quanto aos inquéritos por questionário dirigido aos alunos do Instituto, a Escala de exploração e investimento vocacional, foram em tornos de opções de carreiras e o nível de investimento, possibilitando ao inquirido escolher as opções.

Participou em sessões de orientação vocacional?

		Frequência	Percentagem
Válido	Nunca	14	63,6
	Algumas vezes	8	36,4
	Total	22	100,0

Elaborado do SPSS: $X^2=1,636$ $df=1$ e Significância = 0,201

Ao espelharmos a participação dos alunos do Instituto em algumas sessões de o.v, verificamos que, dos 22 alunos, 14 alunos equivalentes a 63,6% nunca participaram em sessões de orientação vocacional e 8 alunos na razão de 36,4% afirmaram que participaram alguma vez.

Quanto ao qui-quadrado ($x^2=1,636$), podemos observar que o mesmo é maior que zero, o grau de liberdade ($g.l=1$) e o nível de significância é baixo ($p= 0,201$), o que nos permite registar que existe uma única tendências variável ou indicador, neste caso, de acordo com o indicador percentual os alunos nunca participaram em nenhuma sessão de o.v .

Apresentação, análise e interpretação dos resultados do inquérito por questionário dirigido aos alunos do instituto privado politécnico Flor Nascente Lobito

Quanto aos inquéritos por questionário dirigido aos alunos do Instituto, a Escala de exploração e investimento vocacional, foram em tornos de opções de carreiras e o nível de investimento, possibilitando ao inquirido escolher as opções.

Pelo que conheço dos meus interesses, acho, consigo exercer apenas uma profissão.

		Frequência	Percentagem
Válido	Discordo totalmente	14	63,6
	Discordo raramente	1	4,5
	Discordo às vezes	3	13,6
	Concordo às vezes	1	4,5
	Concordo	3	13,6
	Total	22	100,0

Elaborado do SPSS: $X^2= 27,091$; $df=4$ e Significância = 0,0001

Nesta tabela é possível constatar que, dos 22 alunos, 14 alunos equivalentes a 63, 6% discordam totalmente, 3 alunos na razão de 13,6% discordo às vezes, 3 alunos na razão de 13,6% concordam, 1 aluno na razão de 4,5% concorda às vezes e 1 aluno discorda raramente 4,5%.

Quanto ao qui-quadrado ($x^2=27,091$), podemos observar que o mesmo é maior que zero, o grau de liberdade ($g.l=4$) e o nível de significância é baixo ($p= 0,0001$), o que nos permite avaliar que existe uma única tendência variável ou indicador no caso os alunos estão em total desacordo com a afirmação “Pelo que conheço dos meus interesses acho, consigo exercer apenas uma profissão”.

Escala de maturidade de carreira aplicados aos alunos

Quanto a aplicação da escala de maturidade de carreira (inquéritos por questionários aplicados) aos alunos da instituição, foram em torno de indicadores possibilitando aos inquiridos responderem às questões elaboradas.

No entanto, estruturamos os dados para facilitar o inquirido e o processo de o.v para transição a vida activa no âmbito da inclusão dos alunos com N.E.E que se refere como as pessoas se organizam, quanto ao domínio do suporte social, estes buscam os aspectos individuais que estão relacionados com as responsabilidades e actividades da vida abrangentes a saúde e o desenvolvimento pessoal.

Escolher uma área profissional é algo que se faz sozinho.

		Frequência	Percentagem
Válido	Discordo	22	100,0

Elaborado do SPSS: $X^2=1,636$;df=1 e Significância = 0,201

Segundo os dados apresentados na tabela, verificamos que, os 22 alunos, equivalente a 100,0% discordam.

Quanto ao qui-quadrado ($x^2=1,636$), podemos observar que o mesmo é maior que zero, o grau de liberdade ($g.l=1$) e o nível de significância é baixo ($p= 0,201$), o que nos permite verificar que existe uma única tendência variável ou indicador, neste caso, os alunos discordam com a afirmação.

DISCUSSÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS

Neste ponto, fez-se uma análise profunda dos resultados apresentados, para responder o objectivo geral e também os específicos, os mesmos resultam da aplicação do inquérito por questionário.

A discussão dos resultados obtidos a partir dos inquéritos aplicados aos coordenadores dos cursos do Instituto Politécnico Privado Flor Nascente, permite analisar criticamente a realidade da orientação vocacional e da transição para a vida activa dos alunos com necessidades educativas especiais na área auditiva.

Entretanto, é preocupante a inexistência de parcerias entre a instituição e as empresas para que se promova a inclusão desses alunos no mercado de trabalho. Essa falta de articulação institucional pode dificultar ainda mais a transição para a vida activa dos mesmos, conforme apontado por Silva (2017), que destaca a importância da cooperação entre instituições de ensino e o sector produtivo para garantir oportunidades reais de inserção profissional.

A promoção da orientação vocacional e da transição para a vida activa, foi apontada como um desafio, os coordenadores de cursos sugeriram que as palestras poderiam ser uma alternativa para suprir essa carência. Embora sejam uma estratégia válida, sua efectividade depende da integração com outras acções, como estágios supervisionados, programas de mentoria e acompanhamento contínuo (Pimenta & Anastasiou, 2002).

A análise da participação em sessões de orientação vocacional mostrou que uma boa parte dos alunos da instituição em estudo nunca participaram em nenhuma sessão, um resultado que levanta preocupações sobre a efectividade do suporte oferecido a esses estudantes. Como destaca Savickas (2013), a orientação vocacional é um factor essencial para auxiliar os jovens na tomada de decisões sobre as suas carreiras, especialmente aqueles que enfrentam desafios adicionais devido às suas condições específicas.

A maioria dos alunos está comprometida com a continuidade dos estudos e preocupada com suas escolhas futuras. O desenvolvimento vocacional é um processo contínuo que envolve o autoconhecimento e a exploração das opções disponíveis, o que está conforme os resultados obtidos. Essa constatação reforça a teoria de Krumboltz (2009), que argumenta que a exploração de múltiplas opções é parte essencial do desenvolvimento da carreira.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A orientação vocacional e transição para a vida activa dos alunos com necessidades educativas especiais constitui-se num processo contínuo que vai desde a infância até a idade adulta, adquirindo o seu pleno significado e inserido no processo que valoriza a noção de projecto como motor e significante da conduta humana. A transição para a vida activa consiste inicialmente no seio familiar como sendo a primeira instituição cujos indivíduos estão inseridos desde a concepção. Para os indivíduos com necessidades educativas especiais, especificamente na área auditiva precisam de ser apoiados no percurso da sua transição, de modo a facilitar a sua inserção que seja acessível às suas próprias limitações, a fim de que esteja preparado para adaptar-se eficientemente do ponto de vista pessoal diante da comunidade que está ou estará inserido.

Nestes termos, sustentados pelo levantamento do estado da arte e pelo estudo empírico realizado em uma instituição de ensino da província de Benguela, procuramos analisar o processo de orientação vocacional e transição para a vida activa dos alunos com necessidades educativas especiais na área auditiva no âmbito da inclusão e equacionar estratégias mais alinhadas para lidar com o fenómeno do ponto de vista local e inspirar outras realidades.

Para que o presente artigo se materializasse, servimos dos métodos histórico-lógico, da pesquisa bibliográfica e documental, analítico-sintético, dos quais pudemos absorver o acervo epistemológico de vários autores, auxiliando-nos assim na interpretação e fundamentação das abordagens. Como instrumento de recolha de dados, optamos um Inquérito por Questionário, Escala de Exploração e Investimento Vocacional e Escala de Maturidade de Carreira.

O estudo concluiu haver inexistência de parcerias entre a instituição e empresas para promover a inclusão desses alunos no mercado de trabalho. Essa falta de articulação institucional pode dificultar ainda mais a transição para a vida activa, condicionando a garantia de oportunidades reais de inserção profissional.

A promoção da orientação vocacional e da transição para a vida activa foi apontada como um desafio, e os coordenadores sugeriram que palestras poderiam ser uma alternativa para suprir essa carência. Embora sejam uma estratégia válida, sua efectividade depende da integração com outras acções, como estágios supervisionados, programas de mentoria e acompanhamento contínuo.

Percebe-se que a orientação vocacional e a transição para a vida activa dos alunos com deficiência auditiva ainda são desafios significativos na instituição estudada. Para avançar nesse aspecto, é essencial desenvolver programas estruturados, capacitar os docentes e estabelecer parcerias com o sector produtivo, garantindo que esses alunos tenham oportunidades reais de desenvolvimento e inclusão social.

Ao investir em estratégias não apenas ajuda a reduzir os problemas, mas também cria um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Ao implementar iniciativas como aconselhamento psicológico, *workshops*, palestras, seminários, viagens sobre o treinamento para a transição a uma vida activa é um exercício bom para o desenvolvimento da sociedade.

Acredita-se que a orientação vocacional pode contribuir para a construção de uma sociedade onde cada um trabalharia segundo as suas aptidões reconhecidas de maneira que nenhuma parcela de força física fosse perdida para a sociedade.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acabado A.I.M.F. (2014). *A transição para vida activa e a formação de docentes (Tese de Doutoramento)*. Instituto Politécnico de Bea. Escola Superior de Educação.
- Alves F. (2009). *Transição para a vida adulta: Experiência de aprendizagem integrada*. (Dissertação de Mestrado). Porto: Universidade Portucalense Infante D. Henrique.
- Broomhead, C. (2003). *Transição planeada da educação para o emprego para jovens com dificuldade de aprendizagem profundas*. Lisboa.
- Bumba, A. (2025). *Avaliação e intervenção lúdica: estudo de caso de um aluno com transtorno de espectro autista de nível um em Benguela*. *Revista sol Nascente*, 14(1), 28–47. <https://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/506>
- Chitoma, F. X., & Kavaya, M. (2022). *Metodologia de Investigação em Ciências Humanas e Sociais*. Benguela. Editora Académica do ISPOCAB (Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela). Benguela.
- Dentz, M. & Silva, L. (2015). *Dimensões históricas das relações entre educação e serviço social: elementos para uma revisão crítica*. *Serviço social & sociedade*. S. Paulo, 121, p. 7-31. <https://doi.org/10.1590/0101-6628.011>
- Cardoso, H. F. V. (2011). *A quantificação do estatuto socioeconómico em populações contemporâneas e históricas: Dificuldades, algumas orientações e importância na investigação orientada para a saúde*. *Antropologia Portuguesa*, 22/23, 247-272. https://www.uc.pt/en/cia/publica/index/APvolumes/AP22-23/AP_artigos/AP22.23.11_Cardoso.pdf
- Ferreira, S. S. (2008). *Transição para a vida pós-escolar de alunos com necessidades educativas especiais*. Viseu: Psicosoma.

- Freixo, V. (2012). *Metodologia científica, fundamentos, métodos e técnicas*, 4ª Edição, Instituto Jean Piaget.
- Ferreira, A. P. (2006). *Fatores de riscos ocupacionais e implicações à saúde do trabalhador em biotérios*. *Saúde em Debate*, 41, 188-199.
<https://doi.org/10.1590/0103-11042017S216>
- Gil, A. C. (2010). *Como Elaborar Projectos de Investigação*. 7ª Edição. São Paulo: Atlas.
- Julião, A. L. (2022). *Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e Perspectivas*. *Revista Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2), 185-202.
<http://publicoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/article/view/287>.
- Julião, A. L. (2021). *Mapeamento de Inovação nas Práticas Curriculares dos Professores: narrativas de estudantes do ensino médio*. *RAC: Revista Angolana de Ciências* 3 (2), 390-410.
<http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac/article/view/155>
- Libâneo, J. C. (1998). *Educação escolar: Políticas, estrutura e organização*. Cortez.
- Lintz, G. A.M.A. (2000). *Guia para Elaboração de Monografias e Trabalhos de Conclusão de Curso* /Editora Atlas S.A.
- Marconi, M. A & Lakatos, E. M. (2012). *Fundamentos de Metodologia Científica*. 7ª edição. Atlas.
- Mendes, M. D., & Manuel, T. (2016). *Investigação em Educação: Opções metodológicas para pesquisa científica*. KAT Editora.
- Silveira, G. E. (2009). *Diálogos entre os clássicos da sociologia e o Direito: Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx*. *Revista de Estudos Interdisciplinares*, 5(2), 72-90.
<https://revistas.ceeinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/370>
- Pimenta, S. G & Anastacio, O. (2004). *Orientação Vocacional e decisão: estudo critico da situação no Brazil*. Loyola.
- Ramos, C. T. S & Naranjo, S. E. (2014). *Metodologia da Investigação Científica, escolar* Editora, Luanda.

Rodríguez, J. A. (2017). *Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento*. Revista EAN, (82), 179-200.

<https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>

Zassala, C. (2012). *Orientação escolar e profissional em Angola*. Editora Mayamba.